

FESTIVALUL DE C(ARTE) – EVENIMENT CULTURAL DE EXCEPȚIE LA ORHEI

Stepanida ȚUGUI
ORCID 000-0003-0041-7423
**Biblioteca Publică Raională
„Alexandru Donici”, Orhei**

Rezumat: Articolul reflectă activitățile organizate de Biblioteca Publică Raională „A. Donici” Orhei și de partenerii ei în cadrul Festivalului de C(arte) la Orhei în scopul sporirii vizibilității cărții și industriilor creative în rândurile membrilor comunității orheiene. Programul a inclus lansări de carte, sesiuni de autografe, discuții cu autori, expoziții tematice, masterclassuri, ateliere etc.

Cuvinte-cheie: Biblioteca Publică Raională „A. Donici” Orhei, EU4 Culture, Festival de C(arte), parteneriate, activități interactive, carte, industrii creative.

Promovarea lecturii, dezvoltarea culturii lecturii este o prioritate pentru biblioteca publică [1, 3]. Programul Național *LecturaCentral* (PNLC) oferă oportunități de implicare creativă a bibliotecilor în promovarea cărții și lecturii, dezvoltarea competențelor membrilor comunităților de atragere a utilizatorilor prin servicii și activități. În acest articol vom prezenta rezultatele implicării Bibliotecii Publice Raionale „Alexandru Donici” în PNCL, ediția anului 2024, prin una dintre diversele activități – Festivalul de C(arte).

Pentru prima dată pitorescul scuar al Consiliului Raional Orhei a găzduit un Festival de C(arte) și s-a transformat într-un paradis cu zone de lectură, spații de relaxare și activități interactive dedicate cărții și industriilor creative. Acesta s-a desfășurat în perioada 22-25 mai 2024 fiind finanțat

Abstract: This article reflects the activities organized by the "A. Donici" Orhei Regional Public Library and its partners within the C(arts) Festival in Orhei aimed to increase the visibility of the book and creative industries among the members of the Orhei community. The program included book launches, autograph sessions, discussions with authors, thematic exhibitions, master classes and workshops.

Keywords: "A. Donici" Orhei Regional Public Library, EU4 Culture, C(arts) Festival, partnerships, interactive activities, book, creative industries.

de EU4Culture, și a fost organizat de AO PRO – LUCAȘEUCA și Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” Orhei.

Ca oaspeți de onoare au participat: scriitori cu renume, personalități culturale notorii, precum și editori, tipografi, librari, care au oferit o gamă largă de cărți, de la cele mai recente apariții până la ediții de colecție, și au împărtășit experiența lor și bunele practici cu cei ce au vizitat Festivalul.

Pe parcursul celor patru zile, oaspeții festivalului au avut ocazia să participe la lansări de carte, sesiuni de autografe, discuții cu autori, expoziții tematice, masterclassuri, ateliere etc. Printre ele se numără: Târgul de Carte; lansarea cărții „Voino-Iasenețchi, arhiepiscop și chirurg: viața și hagiografia”, autor Mark. A. Popovschi; discuția cu autoarele Tatiana Croitor și Gabriela Croitor; piesa de teatru „Paștele”, jucată de actorii Centrului Raional de Cul-

tură „Andrei Suruceanu”; excursia la Tipografia din Orhei.

De mare interes s-au bucurat: „Biblioteca în aer liber”, atelierul „Arta fotografică” cu Cristina Lozan, „Arta decorativă” cu Marina Rusu, atelierul de confecționare a semnelor de carte, atelierul de scriere caligrafică și atelierul de scriere a poveștilor.

Cei prezenți la eveniment au confecționat lucrări din pănuși, ghidați de meșterul popular Eleonora Voloșciuc, au țesut un covor cu Ecaterina Popescu, fondatoarea Complexului de Meșteșuguri „Arta rustică”, și au admirat lucrările în lemn ale sculptorului Vladimir Postolachi, originar din satul Trebujeni.

Pe parcursul celor patru zile a domnit voia bună și emoțiile pozitive grație Formației Folclorice „Comorile plaiului” din satul Biești, conducător artistic Nadejda Cucu; Ansamblului de Dansuri „Haiduceii” de la Gimnaziul „Doina și Ion Aldea-Teodorovici”, conducător Oleg Morozan; elevilor de la Școala de Muzică „Gherasim Lupoi”; angajaților Centrului Raional de Cultură „Andrei Suruceanu” și altor instituții de cul-

tură din municipiu și raion.

Expozițiile „Carte religioasă”, care conținea și cărțile din fondul de aur de la Mănăstirea Curchi, „Carte veche”, de la Biblioteca Publică Raională „Alexandru Donici” Orhei, „Drumul cărții” și „Picturi de Vasile Raileanu” au trezit un viu interes în rândul vizitatorilor.

Festivalul de C(arte) a coincis și cu aniversarea a 123-a de lectură publică la

Orhei. Reprezentanții Administrației Publice Locale, cititorii, partenerii, voluntarii, bibliotecarii și ceilalți oaspeți au venit să sărbătorească cu noi acest eveniment, ră-

mânând adânc impresionați de expozițiile tematice, serviciile de bibliotecă și atelierile de creație, prezentate de bibliotecile din municipiu și raion.

Festivalul a adunat întreaga comunitate, a oferit iubitorilor de carte oportunitatea de a interacționa și a celebra cartea, lectura și industriile creative. Pe parcursul a patru zile de Festival, scuarul Consiliului Raional Orhei, unde s-a desfășurat evenimentul, a fost vizitat de circa 4.000 de persoane. O parte din ei, non-utilizatori, ulterior au devenit utilizatorii bibliotecilor din rețeaua noastră. Sperăm că în aceste patru zile de

Festival am reușit să sporim vizibilitatea cărții și a industriilor creative în rândurile membrilor comunității orheiene și să înlesnim comunicarea acestora.

Primul Festival de C(arte) la Orhei a luat sfârșit, dar tema cărții și a industriilor creative rămâne mereu la ordinea zilei. Ne dorim ca acest festival să devină o tradiție la Orhei și în organizarea lui să implice cât mai mulți actori comunitari.

Referințe bibliografice:

1. *Bibliotecile publice teritoriale din raionul Orhei în anul 2023*: Raport analitic anual. Orhei, 2024. 215 p. Disponibil: <http://moldlis.bnrm.md/handle/123456789/1957> [accesat 2024-12-27].
2. CRUDU, Dumitru; PILCHIN, Maria; KULIKOVSKI, Lidia. *Biblioteca de mâine*. Chișinău: Prut Internațional, 2023. 236 p. ISBN 978-9975-54-755-0.
3. *Lectura și scările. Culegere de articole*. Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Chișinău: BNRM, 2023. 384 p. ISBN 978-9975-3510-1-0.